

Significado inerente e delineado no aprendizado musical

Francisco José Morais de SOUSA¹

José Expedito Costa FERREIRA²

Lidiane Barbosa RODRIGUES³

Madian Barbosa BRAGA⁴

Mizael Coutinho da CUNHA⁵

Mariana Barbosa AMENT⁶

Resumo: Este artigo considera algumas formas pelas quais a sala de aula entra, modifica e complica os significados musicais, concentrando-se particularmente no papel da música popular e na sua relação com a música clássica. Consideramos que, ao inserirem a música popular no currículo, os educadores ignoraram em grande parte as práticas informais de aprendizagem dos músicos populares. Assim, embora a música popular esteja presente como conteúdo curricular, só recentemente a sua presença afetou as nossas estratégias de ensino. Examinamos como a adaptação de algumas práticas informais de aprendizagem de música popular para uso em sala de aula podem influenciar positivamente as experiências e significados musicais dos alunos. Isso se aplica não apenas à esfera da música popular, mas também à música clássica e, por implicação, também a outras músicas. Nesse sentido, as noções de autonomia musical, autonomia pessoal e autenticidade musical são discutidas em relação ao significado musical e às práticas informais de aprendizagem em sala de aula.

Palavras-chave: Autonomia. Aprendizagem Informal. Sala de Aula.

1 **Francisco José Morais de Sousa.** Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

2 **José Expedito Costa Ferreira.** Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

3 **Lidiane Barbosa Rodrigues.** Licenciada em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

4 **Madian Barbosa Braga.** Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

5 **Mizael Coutinho da Cunha.** Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

6 **Mariana Barbosa Ament.** Mestra em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Especialista em Gestão Educacional e Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão pelo Claretiano – Centro Universitário. Graduada em Educação Musical Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Coordenadora e professora do curso de Licenciatura em Música e Artes Visuais e de cursos de Pós-Graduação do Claretiano - Rede de Educação.

Inherent and delineated meaning in musical learning

Francisco José Morais de SOUSA

José Expedito Costa FERREIRA

Lidiane Barbosa RODRIGUES

Madian Barbosa BRAGA

Mizael Coutinho da CUNHA

Mariana Barbosa AMENT

Abstract: This article considers some ways in which the classroom enters, modifies and complicates musical meanings, focusing particularly on the role of popular music and its relationship with classical music. I consider that, by inserting popular music into the curriculum, educators largely ignored the informal learning practices of popular musicians. Thus, although popular music is present as curricular content, only recently has its presence affected our teaching strategies. I examine how adapting some informal popular music learning practices for use in the classroom can positively influence students' musical experiences and meanings. This applies not only to the sphere of popular music, but also to classical music and, by implication, to other music as well. In this sense, the notions of musical autonomy, personal autonomy and musical authenticity are discussed in relation to musical meaning and informal learning practices in the classroom.

Keywords: Autonomy. Informal Learning. Classroom.

1. INTRODUÇÃO

A sala de aula é notoriamente um local para o entrelaçamento de significados, valores e experiências musicais; talvez particularmente em relação à música dos “próprios” alunos – a área popular – em contraste ao que usualmente eles se referem à música clássica. Neste artigo, avaliamos como a própria sala de aula modifica e complica os significados musicais, tanto em relação à música popular quanto à música clássica. Observamos que a noção de “autonomia” musical, a ideia de que o “verdadeiro” significado e valor da música prevaleça sobre considerações sociais e políticas públicas, é devidamente descartada nos dias atuais por Clayton, Herbert e Middleton (2003), Nora (2000/2003), Elliott (1995), Goehr (1992), Leppert e McClary (1987), Martin (1995), Middleton (1990).

A maioria dos educadores musicais concordaria que incentivar crianças pequenas a terem experiências com o maior número de estilos e peças musicais possíveis seria legítimo e, na realidade, altamente desejável. À medida que as crianças crescem, e especialmente àquelas que continuam a estudar música no Ensino Superior, nós certamente gostaríamos de encorajar uma distância crítica para que a celebração ceda lugar a um julgamento mais balanceado, permitindo respostas ponderadas e análise de diferentes músicas em relação a uma variedade de critérios. Mas tal criticidade ocorre com maior probabilidade se os ouvidos dos alunos já tiverem sido abertos, através de experiências positivas de uma variedade de músicas em relação a ambos os significados inerentes e delineados; ou seja, através do que nos referimos à celebração musical.

A maioria dos educadores musicais provavelmente também concordaria que a resposta dos alunos à música em sala de aula é tristemente indiferente. Os melhores e mais inspiradores professores de música tendem a estar entre os primeiros a sugerir que a educação musical não atinge a todos os alunos. Muitos alunos têm experiências “ambíguas”, ou pior, experiências “alienadas”, resultantes da negatividade em relação aos significados inerentes e delineados de muitas músicas de sala de aula. As razões não são simples. Primeiro, vamos considerar a delimitação em sala de aula. No período pós Segunda Guerra Mundial, era impensável que mú-

sica popular, jazz ou qualquer outra forma vernacular, com exceção da música folclórica ocidental, pudessem ser levadas para a sala de aula no Reino Unido, América do Norte, Austrália ou em muitos outros países em que prevalecia um estilo ocidental de educação musical.

Em parte, isso ocorreu devido às definições dessas músicas que eram, e continuam a ser, associadas a temas como rebeldia adolescente, sexualidade, drogas e assim por diante. Os alunos eram educados com música clássica ocidental e música folclórica, principalmente por meio do canto e da audição. Desse modo, eles tiveram que estudar música com definições com as quais não tinham nenhuma identificação. Em segundo lugar, vamos considerar o significado inerente à sala de aula. A tendência é os alunos não estarem familiarizados com os significados inerentes das músicas clássicas e folclóricas.

Enquanto a música folclórica tem uma presença forte na vida familiar e social acompanhando gerações em alguns países (normalmente aqueles que foram colônias), em muitos outros, especialmente aqueles que foram potências colonizadoras, como o Reino Unido ou o Japão, ela tem mais definições negativas no clima social e político. Para muitas crianças e também professores, isso tem assumido a função de uma cultura de museu (Endo, 2004; Green, 2002b).

De modo geral, escutar música clássica e/ou folclórica simplesmente não faz parte das práticas culturais da maioria das crianças das escolas. Sem escutar repetidamente, não há como desenvolver familiaridade estilística, e sem um pouco dessa familiaridade, é improvável que ocorra uma experiência positiva com relação aos significados inerentes. Em geral, no período após a Segunda Guerra Mundial, era comum os alunos terem uma relação negativa com ambos os significados delineados e inerentes da música em sala de aula e, portanto, estarem alienados.

Como uma resposta, os educadores começam a introduzir músicas que esperam ser bem-vindas aos alunos. Música popular e jazz, juntamente com o que agora infelizmente é conhecido como “world music” (música do mundo), foram aceitas vagarosamente

no currículo a partir do final da década de 1960 até sua inclusão formal em um número de países no final do século. Atualmente existe uma grande variedade dessas músicas em muitos currículos (Campbell, 1991; Green, 2002b; Lundquist e Szego, 1998; Volk, 1998). Assim, poderíamos supor que os alunos não estariam mais particularmente respondendo de modo negativo às definições ou aos significados inerentes da música em sala de aula.

Entretanto, os significados musicais são modos de comunicação evasivos. Um ponto para prestarmos atenção é que música popular continua sendo uma categoria ampla. Para crianças em idade escolar, essa categoria não só muda em poucas semanas, como também existe evidências de que alguns alunos escondem seus gostos musicais reais na escola para parecerem parte dos que escolhem música da mídia de massa dos Top 40. Isso parece acontecer especialmente no caso de crianças pertencentes à minoria cultural.

Portanto, é razoável sugerir que a música de massa oferece um espaço cultural “seguro”, mesmo que nem sempre autêntico, em que os alunos podem habitar, e atrás do qual podem encobrir identidades culturais pessoais. Mas a situação é ainda mais complexa. Vamos considerar a delineação. Como sugerido anteriormente (Green 2005a, 2005c), o contexto social já forma uma parte das definições da música. Portanto, assim que qualquer música é trazida para um novo contexto de recepção, suas definições ficam propensas a mudar.

De fato, quando a música popular é introduzida em sala de aula, sua própria presença normalmente significa que ela deixa de ser considerada como “música pop” pelos alunos. Frequentemente eles têm manifestado que o currículo possui apenas “música clássica”, enquanto o professor e o Plano de Trabalho do departamento deixam claro que o currículo contém uma variedade de música popular, jazz, música tradicional e world music. A maioria dos professores provavelmente concordaria que, de acordo com os alunos, os Beatles pertencem ao domínio clássico.

Mesmo os professores que incluem música popular atual não conseguem modificar razoavelmente os materiais do currículo com a velocidade que reflita as mudanças de afiliações dos alunos. As-

sim, música que carrega definições positivas para alunos em sala de aula é difícil de aparecer e mais difícil ainda de se sustentar como currículo. Poderíamos permitir que os alunos trouxessem sua própria música; entretanto, o que devemos fazer com ela?

Considere essa questão em relação aos significados inerentes da música popular em sala de aula. Apesar do crescente entusiasmo com o qual a música popular tem sido saudada, uma vez dentro da sala de aula, ela tende a ser tratada pelos professores, pelas bancas examinadoras e pelas demandas do Currículo Nacional, de modo geral, como se os seus significados inerentes assegurassem o mesmo tipo de atenção que a música clássica (Green, 2002a, 2002b).

2. DESENVOLVIMENTO

A música faz parte da vida cotidiana e deve ser entendida desse modo. Entretanto, argumentamos que existe um aspecto teórico da experiência musical que fica, por um momento, virtualmente livre, ou com autonomia em relação aos significados da experiência musical cotidiana. Esse aspecto, que transpassa divisões e filiações musicais, pode ser alcançado em sala de aula, particularmente por meio de práticas informais de aprendizagem musical. A pesquisa atual sugere que por meio dessas práticas, os alunos podem reconsiderar não só a música popular, mas também a clássica e, por extensão, outras músicas também.

Por vezes, a música popular tem sido incluída nas escolas para satisfazer o gosto dos alunos na esperança de que isso os leve a algo “que valha mais a pena” (isso é, música clássica). Essa abordagem implicitamente desvaloriza a música popular em si e para si mesma (Green, 1988; Vulliamy, 1977a, 1977b). No entanto, argumentamos que essa desvalorização não é um resultado necessário de tais abordagens. A música popular pode ser educacionalmente valorizada, tanto por si só quanto por seu potencial de conduzir os alunos a uma esfera mais ampla de apreciação musical.

Portanto, a música tem significado à medida que as pessoas a entendem como tal, em primeiro lugar; caso contrário, não conseguiríamos distinguir a música de qualquer outra coleção de som e

silêncio. Podemos imaginar o significado musical envolvendo dois aspectos que existem em uma relação dialética. O primeiro aspecto é o que denominamos de significado “inerente” às formas em que os materiais que são inerentes à música – sons e silêncios – são organizados em relação a eles mesmos. Isso pode ser pensado como uma sintaxe musical, ou significado inter e intra-musical. É isento de conceitos ou conteúdos relacionados ao mundo “fora” da música, mas é uma zona puramente lógica ou teórica, contida ou “incorporada” dentro dos materiais musicais (Meyer, 1956).

Os significados musicais inerentes são formados por materiais da música, mas advêm da capacidade humana de organizar um som em relação a outro; capacidade desenvolvida historicamente através da exposição formal e informal à música e a atividades musicais. O outro aspecto é o que chamamos de significado “delineado”, refere-se aos conceitos e conotações extramusicais que a música carrega, isto é, suas associações sociais, culturais, religiosas, políticas ou outras. Essas associações podem ser convenções gerais, tais como as conotações de um hino nacional, por exemplo; mas podem também ser exclusivas a um indivíduo, como associações de uma canção específica a um momento memorável. Toda música carrega algum significado delineado que surge não apenas de seu contexto original de produção, mas também dos contextos de distribuição e recepção. Nenhuma música pode ser percebida como música em um vácuo social. Mesmo a música considerada autônoma traz a noção de sua própria autonomia como uma de suas principais definições.

Em toda experiência musical, estão presentes ambos os aspectos – inerentes e delineados – do significado musical, mesmo que os ouvintes não estejam cientes disso. Não podemos notar os significados musicais inerentes sem conceber simultaneamente uma delimitação fundamental: aquilo que estamos ouvindo é um objeto cultural que reconhecemos – uma peça musical, uma encenação ou algum tipo de apresentação.

Do mesmo modo, não podemos imaginar uma peça musical sem atribuir alguns significados inerentes a ela. Respostas positivas aos significados inerentes tendem a ocorrer quando temos um alto

nível de familiaridade e compreensão da sintaxe musical. Respostas positivas às definições ocorrem quando as definições correspondem, no nosso ponto de vista, a assuntos com os quais nos sentimos bem. Temos uma experiência de “celebração” musical quando há uma inclinação positiva a ambos significados.

Ao contrário, experiências negativas relacionadas aos significados inerentes surgem quando não estamos familiarizados com o estilo musical, a ponto de não compreender o que está acontecendo na música e, portanto, considerar a sintaxe musical “chata” (que é como muitas crianças dizem se sentir em relação à música clássica). Respostas negativas às definições ocorrem quando a música não é nossa, por exemplo, quando ela pertence a grupos sociais com os quais não nos identificamos (as crianças frequentemente dizem que música clássica é para “gente velha”, “gente esnobe” ou “exibidos”).

A “alienação” musical ocorre quando respondemos negativamente a ambos os significados, inerentes e delineados. Nossas respostas aos significados inerentes e delineados normalmente correspondem, de modo que se desgostamos de um, provavelmente não gostamos do outro e vice-versa. Entretanto, apesar dos significados inerentes e delineados sempre coexistirem, nem sempre temos a mesma resposta a cada um deles. Uma pessoa pode responder negativamente em relação a um aspecto do significado musical e, ao mesmo tempo, ter uma resposta positiva em relação a outro, gerando o que eu chamamos de “ambiguidade”.

Podemos distinguir dois tipos de ambiguidade. Em um tipo, a experiência do significado inerente é negativa e a do significado delineado é positiva. Por exemplo, uma pessoa pode não estar familiarizada com os significados inerentes de Mozart porque nunca tocou ou cantou Mozart e raramente escuta sua música. Portanto, é relativamente incapaz de reconhecer detalhes sintáticos, mudanças formais, harmônicas ou rítmicas, e ouve a música como supérflua, desinteressante ou superficial. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa aprecia as definições em termos da trama operística, do evento social de sair com amigos para ópera e assim por diante.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa considerou abordar e discutir o papel da música na educação escolar e, para tanto, ampliou o olhar para seu papel na sociedade, na construção do indivíduo e seu pertencimento cultural.

A música popular pode ser educacionalmente valorizada, tanto por si só, quanto por seu potencial de conduzir os alunos a uma esfera mais ampla de apreciação musical. Portanto, propomos uma relação entre autonomia musical e a autonomia pessoal do educando. Ao reconhecer tanto a autonomia musical quanto a pessoal, podemos talvez esclarecer alguns assuntos relacionados à autenticidade musical, especialmente o papel da autenticidade dentro da educação musical.

Recomendamos algumas formas de reconhecer autonomia e autenticidade em sala de aula com o objetivo de abrandar a divisão entre música clássica e popular, que continua a atormentar a educação musical desde a ascensão dos meios de comunicação de massa.

REFERÊNCIAS

- CAMPBELL, P. S. *Lessons from the world: a cross-cultural guide to music teaching and learning*. New York: Schirmer Books, 1991.
- CLAYTON, M.; HEBERT, T. H.; MIDDLETON, R. *The cultural study of music: a critical introduction*. 1 ed. Routledge, 2003.
- ENDO, Y. *Japanese identity formation through Japanese traditional instrumental music*. Unpublished MA dissertation. Institute of Education, University of London, 2004.
- ELLIOTT, D. J. *Music matters: a new philosophy of music education*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- GOEHR, L. *The imaginary museum of musical works: an essay in the philosophy of music*. Oxford: Clarendon Press, 1992.
- GREEN, L. *Music on deaf ears: musical meaning, ideology and education*. Manchester: Manchester University Press, 1988.
- GREEN, L. *How popular musicians learn: a way ahead for music education*. London: Ashgate Press, 2002a.

GREEN, L. From the Western classics to the world: secondary music teachers' changing perceptions of musical styles, 1982 and 1998. *British Journal of Music Education*, v. 19, n. 1, p. 5-30, 2002b.

GREEN, L. Musical meaning and social reproduction: a case for retrieving autonomy. *Educational Philosophy and Theory*, v. 37, n. 1, p. 77-92, 2005a.

GREEN, L. The music curriculum as lived experience: children's 'natural' music learning processes'. *Music Educators' Journal*, v. 91, n. 4, p. 27-32, 2005b.

LEPPERT, R.; MCCLARY, S. Music and society: the politics of composition, performance and reception. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

LUNDQUIST, B.; SZEGO, C. K. *A music education perspective in music of the world's cultures*: a source book for music educators. United Kingdom: ISME, 1998.

MIDDLETON, R. *Studying popular music*. Milton Keynes: Open University Press, 1990.

NORA, T. *Music in everyday life*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

NORA, T. *After Adorno*: rethinking music sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

VOLK, T. M. *Music, education, and multiculturalism*: foundations and principles. New York: Oxford University Press, 1998.